

A importância dos biomarcadores e o papel do biomédico no diagnóstico precoce da leucemia

The importance of biomarkers and the role of biomedical professionals in the early diagnosis of leukemia

Iorrana de Sousa Anjos¹

Ana Carolina Magalhães Antonini²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17753579>

Resumo: Este estudo busca compreender a importância dos biomarcadores e analisar o papel do profissional Biomédico na avaliação para o diagnóstico precoce da Leucemia, por meio de uma abordagem qualitativa, de caráter descritivo, fundamentado em revisão bibliográfica. Os biomarcadores representam ferramentas essenciais para o diagnóstico, o prognóstico e o monitoramento da doença, configurando-se como um dos maiores avanços da medicina personalizada. Tradicionalmente, o diagnóstico da leucemia dependia de exames laboratoriais e clínicos, mas com limitações de sensibilidade e especificidade. Com os progressos da biologia molecular, tornou-se possível identificar alterações genéticas e moleculares específicas que permitem classificações mais precisas, diagnósticos mais rápidos e viabilizando terapias direcionadas. Além disso, destaca-se a relação entre biomarcadores e fatores ambientais, como a exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, capazes de induzir mutações e comprometer a estabilidade genética das células hematopoiéticas. A identificação precoce dessas alterações amplia a capacidade de prevenção, estratificação de riscos e definição de estratégias terapêuticas mais eficazes. Assim, o estudo dos biomarcadores na leucemia não apenas contribui para o diagnóstico precoce, mas também para o acompanhamento em tempo real da resposta ao tratamento, tornando a prática clínica mais precisa, personalizada e eficiente. O papel do biomédico é fundamental nesse contexto, pela atuação na análise, interpretação e integração dos dados laboratoriais e moleculares, sendo um diferencial crucial a melhoria das taxas de sobrevida e qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: Biomarcadores. Leucemia. Diagnóstico precoce. Biomédico. Medicina personalizada.

Abstract: This study aims to understand the importance of biomarkers and analyze the role of Biomedical professionals in the assessment for the early diagnosis of leukemia through a qualitative, descriptive approach based on a bibliographic review. Biomarkers represent essential tools for the diagnosis, prognosis, and monitoring of the disease, standing out as one of the greatest advances in personalized medicine. Traditionally, the diagnosis of leukemia relied on clinical and laboratory tests, but with limitations in sensitivity and specificity. With the progress of molecular biology, it has become possible to identify specific genetic and molecular alterations that allow more accurate classifications, faster diagnoses, and the development of targeted therapies. Furthermore, the relationship between biomarkers and environmental factors, such as exposure to chemical, physical, and biological agents capable of inducing mutations and compromising the genetic stability of hematopoietic cells, is highlighted. The early identification of these alterations enhances the ability to prevent, stratify risks, and define more effective therapeutic strategies. Thus, the study of biomarkers in leukemia contributes not only to early diagnosis but also to real-time monitoring of treatment response, making clinical practice more precise, personalized, and efficient. The role of the biomedical professional is fundamental in this context, as they are responsible for analyzing, interpreting, and integrating laboratory and molecular data — a crucial factor in improving survival rates and the quality of life of patients.

Keywords: Biomarkers. Leukemia. Early Diagnosis. Biomedical Professional. Personalized Medicine.

¹Graduanda em Biomedicina Iesgo. <https://orcid.org/0009-0008-7173-6759>. anjos.iorranadesousa@outlook.com

²Biomédica. Mestre. Iesgo. <https://orcid.org/0009-0005-6352-0868>. carolantoninianalises@gmail.com

Introdução

A leucemia é uma doença hematológica complexa que requer utilização de biomarcadores precisos para seu diagnóstico e monitoramento (BUZAID; MALUF, 2025). Os biomarcadores são moléculas biológicas detectáveis em fluidos corporais, como sangue e medula óssea, e indicam a presença e as características específicas da doença (BEZERRA, 2014).

O diagnóstico exige a detecção de alterações celulares e moleculares. Os biomarcadores podem identificar alterações características, como presença de células imaturas e identificações de subtipos específicos, (Leucemia Linfóide Aguda - LLA, Mielóide Aguda - LMA ou Linfóide Crônica - LLC). Esses marcadores essenciais tanto para monitoramento da resposta ao tratamento, quanto para a detecção precoce de recidivas (HELMAN; SOUZA; SIMOES, 2011).

A precisão dos biomarcadores no diagnóstico é crucial para garantir o tratamento adequado e melhorar a sobrevivência do paciente. O acerto desses, depende de sua sensibilidade e particularidade, essenciais para um diagnóstico precoce e confiável (BEZERRA, 2014).

O artigo tem como objetivo compreender a importância dos biomarcadores e analisar o papel do profissional Biomédico na avaliação para o diagnóstico precoce, por meio de uma abordagem qualitativa, de caráter descritivo, fundamentado em revisão bibliográfica. Além disso, o estudo, busca destacar as contribuições dos profissionais para o avanço da medicina de precisão, tornando o cuidado ao paciente personalizado e informativo.

Referencial Teórico

A Leucemia e a importância do diagnóstico precoce

A leucemia é uma neoplasia hematológica caracterizada pela proliferação anormal e descontrolada das células da medula óssea (NUNES; VITÓRIA, 2023). Seus principais mecanismos de ação envolvem mutações genéticas e translocações cromossômicas, que configuram alterações epigenéticas responsáveis por diversas consequências clínicas. Entre elas, destacam-se a anemia, infecções recorrentes, sangramentos e, em casos mais graves, o risco elevado de óbito quando o diagnóstico e o tratamento não são realizados precocemente (BARBOSA, 2022; VASCONCELOS, 2005).

As leucemias são classificadas de acordo com a linhagem celular acometida (linfóide ou mieloide) e conforme sua evolução clínica (aguda ou crônica). Nas formas agudas, como a leucemia linfóide aguda (LLA) e a leucemia mieloide aguda (LMA), ocorre um crescimento rápido e desordenado de células imaturas, que não completam o processo de maturação. Essa

imaturidade compromete a formação normal dos elementos sanguíneos e resulta em sintomas como anemia, infecções constantes e hemorragias (BUZAID; MALUF, 2025).

A LLA é mais frequente em crianças e adolescentes, podendo também acometer adultos, e apresenta os subtipos LLA-B e LLA-T (Nunes, 2023). Já a LMA, mais comum em adultos, afeta a linhagem mieloide e inclui subtipos como a leucemia mielomonocítica aguda e a leucemia promielocítica aguda, que se diferenciam por suas características morfológicas e prognósticos específicos (BARROS; SOUZA; BARBOSA, 2022).

Nas formas crônicas, como a leucemia linfóide crônica (LLC) e a leucemia mieloide crônica (LMC), o avanço da doença é mais lento e, muitas vezes, assintomático em suas fases iniciais. A LLC acomete principalmente idosos, sendo geralmente identificada em exames de rotina, como o hemograma completo, que pode revelar alterações linfocitárias (VASCONCELOS, 2005).

A LMC, por sua vez, está associada à presença do cromossomo Filadélfia (Ph), resultante da translocação $t(9;22)(q34;q11)$, que origina o gene de fusão BCR-ABL1. O avanço das técnicas de biologia molecular tem sido fundamental no diagnóstico e no manejo dessa doença, permitindo a detecção precoce, o monitoramento terapêutico e a avaliação da progressão (BARROS; SOUZA; BARBOSA, 2022).

O diagnóstico precoce é um fator essencial para o aumento das chances de cura. Ele possibilita o início rápido e direcionado do tratamento, reduz as complicações decorrentes da evolução da doença e favorece abordagens terapêuticas mais eficazes e personalizadas (HELMAN R., 2011).

Os Biomarcadores no diagnóstico da Leucemia

Os biomarcadores são moléculas genéticas, proteicas ou celulares capazes de indicar a presença, a evolução ou a resposta ao tratamento de uma doença. Eles atuam como sinais biológicos detectáveis no organismo e são fundamentais para o diagnóstico precoce, a classificação dos subtipos e o acompanhamento terapêutico das leucemias (VASCONCELOS, 2005).

Esses marcadores permitem identificar alterações genéticas e moleculares específicas, como FLT3, NPM1, CEBPA, BCR-ABL1 e TP53, além de marcadores imunofenotípicos (CD19, CD34, CD45, entre outros), detectados por citometria de fluxo e expressos na superfície celular. O biomédico, enquanto profissional da saúde atuante em análises laboratoriais e pesquisa, tem papel essencial nesse processo, sendo responsável por identificar, analisar e

interpretar esses marcadores, contribuindo diretamente para diagnósticos mais precisos e acompanhamentos eficazes (ZAMORA-OBANDO *et al.*, 2022).

Entre os principais biomarcadores genéticos e moleculares associados à leucemia, destaca-se o gene BCR-ABL1, relacionado à LMC, cuja fusão gênica promove a proliferação celular descontrolada. O gene FLT3 codifica uma proteína envolvida no crescimento e na sobrevivência de células progenitoras hematopoiéticas, e sua mutação leva à ativação excessiva dessa proteína, resultando em crescimento desordenado e pior prognóstico (MEDEIROS. A.B.M. *et al.*, 2024).

A mutação NPM1 atua na regulação do ciclo celular e na estabilidade do DNA. Quando alterada, provoca o acúmulo anormal de proteínas no citoplasma, interferindo na maturação celular. Em geral, está associada a um bom prognóstico e não apresenta relação direta com a mutação FLT3 (ALMEIDA, J. G.S. *et al.*, 2024.).

A mutação CEBPA está relacionada à maturação dos granulócitos e, quando modificada, impede a diferenciação celular, levando ao acúmulo de blastos imaturos no sangue. Essa condição caracteriza um bom prognóstico em casos de LMA. Já o rearranjo do gene MLL (ou KMT2A) interfere na regulação da expressão de outros genes durante o desenvolvimento celular. Quando ocorrem fusões com outros genes, há alteração na regulação gênica, resultando em crescimento celular desordenado, comumente observado em leucemias infantis e agressivas, associadas a prognósticos desfavoráveis (ALMEIDA *et al.*, 2024).

Além dos marcadores genéticos e moleculares, também são analisadas proteínas específicas no sangue, conhecidas como biomarcadores proteicos ou imunofenotípicos. Entre eles estão CD19, CD34, CD20 e CD117, que auxiliam na diferenciação entre os subtipos de leucemia — linfóide ou mieloide, aguda ou crônica — e contribuem para diagnósticos mais rápidos e precisos (ALMEIDA *et al.*, 2024).

O CD19 está presente nos linfócitos B, sendo marcador da linhagem B e essencial para o diagnóstico da LLA-B e do linfoma de células B. O CD20 é expresso em linfócitos B maduros, atuando na ativação e proliferação dessas células, sendo útil tanto no diagnóstico quanto em terapias-alvo. O CD34 é marcador de imaturidade celular, identificado em células-tronco hematopoiéticas imaturas, e é utilizado no diagnóstico da LMA e da LLA por indicar a presença de blastos em proliferação anormal. Já o CD117 (c-kit) é expresso em células progenitoras mielóides e mastócitos, estando associado à regulação da produção de células sanguíneas e

sendo marcador importante para o diagnóstico da LMA e de distúrbios mieloproliferativos (ALVES, 2012).

Esses biomarcadores, em conjunto, fornecem informações essenciais para compreender a biologia das leucemias, permitindo a identificação precoce das alterações genéticas e celulares, a definição do prognóstico e o direcionamento de terapias mais eficazes.

A relação do profissional Biomédico no diagnóstico das Leucemias

O papel de um biomédico(a) tem como carreira fascinante onde combina seus conhecimentos da biologia, medicina e tecnologias para desenvolvimento das soluções inovadoras na saúde. Os biomédicos trabalham em diversas áreas tais como: pesquisas científicas, diagnósticos laboratoriais, desenvolvimentos em produtos e tecnologia para saúde, além de suas atuações hospitalares e instituições da saúde. Em um laboratório, os biomédicos realizam análises clínicas para identificações de seus agentes patogênicos, dosam substâncias químicas e hormonais no sangue, dentre outras atividades. Também podem conter especializações em áreas como biologia molecular, microbiologia, hematologia, citologia, entre outras (VERAS *et al.*, 2014).

O biomédico se desempenha em um papel fundamental no diagnóstico das leucemias, pois ele é responsável pelas realizações em análises laboratoriais complexas que ajudam a identificar e classificar diferentes tipos de leucemia. Com sua experiência em biologia molecular, hematologia e citologia, o biomédico pode detectar alterações celulares e genéticas com características leucêmicas, como presença de blastos anormais no sangue ou na medula óssea, as translocações cromossômicas específicas e mutações genéticas (ALVES N. M., CESAR N., 2024).

Além disso, o biomédico é capaz de realizar testes de imunofenotipagem, onde permitem a identificação de sua linhagem celular específica das células leucêmicas, o que é crucial para determinação de cada tipo de leucemia e orientações para um possível tratamento adequado. Com sua atuação precisa e detalhada, o biomédico fornece informações essenciais para médicos hematologistas e oncologista, permitindo para eles desenvolverem seus planos de tratamento mais personalizados e eficazes para pacientes com leucemia (MALUF, 2025).

Os biomarcadores desempenham um papel crucial nas atividades de análises clínicas, pois permitem detecção e medição de alterações biológicas específicas onde podem indicar a presença de doenças ou condições patológicas. Com a evolução da tecnologia e da pesquisa, os biomarcadores estão se tornando cada vez mais importantes na medicina de precisão,

permitindo que os profissionais de saúde tomem decisões mais informativas e precisas sobre o cuidado com os pacientes. Além disso, sua utilização também podem ajudar na redução de custos e melhora, com a eficiência do sistema de saúde ao permitir que estes pacientes recebam tratamentos mais direcionados e eficazes (SOUSA *et al.*,2019).

Assim, compreender a importância dos biomarcadores e o papel do biomédico no diagnóstico precoce da leucemia justifica-se pela necessidade de ampliar o conhecimento científico e clínico sobre os mecanismos moleculares da doença, fortalecendo a atuação do biomédico na detecção precoce, no acompanhamento terapêutico e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

Metodologia da Pesquisa

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de abordagem qualitativa, de caráter descritivo, fundamentado em revisão bibliográfica. Essa metodologia permite analisar publicações científicas já existentes, possibilitando compreender de forma aprofundada a importância dos biomarcadores no diagnóstico precoce da leucemia e o papel do biomédico nesse processo.

O percurso metodológico seguiu os objetivos específicos do estudo como guia. Inicialmente, buscou-se compreender a leucemia e seus tipos, identificando os principais biomarcadores genéticos, moleculares e proteicos que auxiliam na classificação da doença. Em seguida, analisou-se a relevância desses biomarcadores para o diagnóstico precoce, destacando como eles contribuem para o prognóstico, estratificação da doença e acompanhamento da resposta ao tratamento. Por fim, procurou-se relacionar a atuação do biomédico na detecção e interpretação desses biomarcadores, ressaltando sua importância para a prática clínica e a medicina personalizada.

Para a execução da revisão bibliográfica, foram realizadas buscas no Google Acadêmico e Pubmed, visando garantir amplitude de fontes e diversidade de perspectivas. As pesquisas consideraram publicações entre 2018 e 2024, assegurando a atualidade das informações. Utilizaram-se termos-chave como “biomarcadores”, “leucemia”, “diagnóstico precoce”, “biomédico” e “medicina personalizada”, combinados de diferentes maneiras para ampliar a abrangência da pesquisa.

Foram incluídos artigos originais, revisões sistemáticas e estudos de caso que abordassem de forma direta a relação entre os biomarcadores e o diagnóstico precoce da

leucemia publicado em português, inglês ou espanhol. Textos sem acesso completo ou que não tratassem diretamente dos biomarcadores ou do diagnóstico precoce foram excluídos.

Os artigos selecionados foram analisados qualitativamente, com atenção especial aos biomarcadores identificados e às evidências que demonstram como o diagnóstico precoce contribui para a estratificação da leucemia e para a definição de estratégias terapêuticas mais eficazes. Para organizar essas informações de forma clara, foi elaborada uma tabela de caracterização dos estudos (Tabela 1), para direcionar as discussões e os resultados. A tabela detalha as seguintes informações de cada estudo incluso: autor/ano, tipo de estudo/metodologia, biomarcadores analisados, relação com a leucemia e evidência da importância do diagnóstico precoce.

Resultados e Discussão

Para a elaboração desta revisão, foram selecionados 21 artigos e estudos relacionados ao uso de biomarcadores no diagnóstico precoce da leucemia, contemplando diferentes tipos de estudo, como revisões bibliográficas, artigos originais, estudos de campo, teses e estudos teóricos. Os critérios de inclusão consideraram publicações que abordassem biomarcadores moleculares, genéticos, proteicos ou bioquímicos aplicados à detecção precoce de leucemias agudas e crônicas, bem como a relevância clínica desses marcadores para o diagnóstico e prognóstico. Foram excluídos estudos que não apresentavam relação direta com biomarcadores ou cujo foco principal não fosse a leucemia. A Tabela 1 permite visualizar rapidamente os biomarcadores analisados, suas relações com os diferentes tipos de leucemia e sua importância no diagnóstico precoce, servindo como base para a apresentação detalhada dos resultados e para a discussão crítica sobre a aplicação clínica desses indicadores.

Tabela 1: Comparativo dos biomarcadores no diagnóstico precoce da leucemia

Autor/Ano	Tipo de Estudo / Metodologia	Biomarcadores analisados	Relação com a leucemia	Importância para o diagnóstico precoce
Nunes; Vitória, (2023)	Tese de Doutorado/ artigo original experimental	Genético (DPP4/CD38/ENTPD1/N T5E), Proteica (CD38/CD39/CD73). BCR-ABL1'	Marcador de leucemia linfóide aguda	Permite diagnósticos rápidos e redução de intercorrências graves, possibilitando

				tratamentos mais eficazes.
Barbosa (2022)	Revisão bibliográfica	Micro RNA.	Marcador de LMA,LMC	permite a distinção em subtipos e graus
Vasconcelos (2005)	Estudo de campo	CD38, ZAP-70	Marcadores da leucemia linfoide crônica	Auxiliam no diagnóstico e prognóstico em pacientes idosos, permitindo terapias com menor risco.
Barros; Souza; Barbosa (2022)	Artigo	microRNA.	microRNAs na leucemia mieloide	Associação ao diagnóstico
Buzaid; Maluf, 2025	Site	Características da leucemia	Características das leucemias agudas (LLA e LMA)	Crescimento rápido e desordenado de células imaturas.
HELMAN. R. (2011)	Artigo original	FLT3, NPM1, MLL, PML/RARa.	LMA	LMA como uma neoplasia maligna de células hematopoiéticas.
Zamora-Obando (2022)	Revisão/estudo	genes/RNA, proteínas, enzimas, metabólitos.	Biomarcadores ambientais	Biomarcadores moleculares de doenças humanas
Almeida <i>et al.</i> (2024)	Revisão/Estudo	FLT3, NPM1, CEBPA, BCR-ABL1, TP53, CD19, CD34, CD20, CD117.	Marcador de LMA	Detalhamento dos mecanismos de mutação e prognóstico (pior para FLT3, bom para NPM1 e CEBPA).
Alves (2012)	Revisão/Estudo	CD19, CD20, CD34, CD117.	Marcadores de leucemia linfoide aguda	Detalhamento da função dos marcadores imunofenotípicos e sua utilidade.

Veras <i>et al.</i> (2014)	Revisão/Estudo	Não aplicável	Foco na atuação profissional Biomédico	Atuação e especializações do biomédico.
Alves, N. M. / Cesar, N. (2024)	Revisão/Estudo	Blastos, Translocações, Mutações	Papel fundamental do biomédico no diagnóstico das leucemias.	Detecção de alterações celulares e genéticas com características leucêmicas.
Maluf (2025)	(Referência a conferir, Ano futuro!)	Imunofenotipagem	Atuação do biomédico na realização de testes de imunofenotipagem.	Fornecer informações essenciais para médicos desenvolverem planos de tratamento personalizados.
Sousa <i>et al.</i> (2019)	Revisão/Estudo	Biomarcadores em geral	Papel crucial dos biomarcadores nas análises clínicas.	Ajudam na redução de custos e na melhoria da eficiência do sistema de saúde.
Silva (2024)	Estudo em saúde pública	HOXA, tRNA, microRNA	Marcadores de leucemia aguda e crônica	Viabilizam métodos moleculares avançados para diagnósticos mais precisos e individualizados.
Lino <i>et al.</i> (2024)	Estudo de campo	BRCA1, BRCA2	Marcadores gerais de câncer, com implicações hematológicas	Contribuem para diagnósticos e tratamentos mais eficientes, integrando oncogenética ao estudo da leucemia.
Zalberg (2021)	Estudo de campo	TP53	Marcador da leucemia linfóide crônica	Possibilita diagnósticos mais precisos e

				identifica casos com risco de resistência ao tratamento.
Reginalto (2023)	Estudo laboratorial	CD13, CD33, CD34	Marcadores de leucemia mieloide crônica e linfoide aguda	Favorecem o desenvolvimento de diagnósticos laboratoriais mais sensíveis e eficazes.
Linhares (2014)	Estudo de campo	Creatinina sérica, β 2-microglobulina	Marcadores bioquímicos de leucemia linfoide crônica	Facilitam a detecção rápida e o início precoce do tratamento, reduzindo complicações clínicas.
De Souza (2015)	Estudo teórico	Ontologias biomédicas aplicadas à leucemia	Integra dados clínicos e moleculares na prática biomédica	Fortalece a atuação do biomédico na organização e interpretação de informações para diagnóstico precoce.

Fonte: Elaborado pela própria autora – 2025.

No diagnóstico e classificação das leucemias, biomarcadores genéticos como a translocação cromossômica BCR-ABL1 têm se mostrado essenciais para identificar leucemia linfoide aguda e leucemia mieloide crônica (NUNES; VITÓRIA, 2023; ALMEIDA *et al.*, 2024). Outros marcadores moleculares, como FLT3, NPM1, CEBPA, KIT e PML/RARA (HELMAN, 2011), e painéis de imunofenotipagem (CD19, CD20, CD34, CD117 – ALVES, 2012; Almeida *et al.*, 2024) permitem a classificação precisa de subtipos de leucemias agudas e crônicas (LLA, LMA, LLC), possibilitando ainda a estratificação de risco do diagnóstico inicial. Estudos de campo destacam a utilidade de CD38 e ZAP-70 em pacientes idosos com leucemia linfoide crônica (VASCONCELOS, 2005), enquanto marcadores bioquímicos como creatinina sérica e β 2-microglobulina (LINHARES, 2014) facilitam o início precoce do tratamento e redução de complicações clínicas.

Em relação ao prognóstico e estratificação de risco, a presença de mutações específicas, como FLT3 tipo ITD, indica pior prognóstico, enquanto alterações em NPM1 e CEBPA estão associadas a evolução mais favorável (ALMEIDA *et al.*, 2024). A detecção precoce de microRNAs, como observado por Barbosa (2022) e Barros, Souza e Barbosa (2022), e de outros biomarcadores moleculares (SCD, IL15, VEGF, SPP1) permite o reconhecimento de alterações associadas à progressão da doença e auxilia na escolha do tratamento mais adequado.

No monitoramento terapêutico, biomarcadores como os transcritos do gene BCR-ABL1 permitem acompanhar a Doença Residual Mínima (DRM) e avaliar a resposta ao tratamento em pacientes com LMC (NUNES; VITÓRIA, 2023). A variação dos níveis desses marcadores possibilita intervenções rápidas em casos de recidiva ou falha terapêutica. Estudos recentes destacam ainda o papel de biomarcadores moleculares, proteicos e metabólitos na integração de dados clínicos, favorecendo diagnósticos mais precisos e individualizados (SILVA, 2024; ZAMORA-OBANDO, 2022; LINO *et al.*, 2024).

O uso de biomarcadores em leucemias representa um avanço significativo para a medicina de precisão, permitindo diagnósticos mais rápidos e personalizados, além de orientar terapias adaptadas às necessidades de cada paciente. A literatura revisada evidencia que biomarcadores genéticos, moleculares e imunofenotípicos são fundamentais para reduzir o risco de complicações e aumentar a eficácia do tratamento (ALMEIDA *et al.*, 2024; LINO *et al.*, 2024; BUZAID; MALUF, 2025).

No entanto, a implementação clínica da medicina personalizada enfrenta desafios que destacam a importância da atuação especializada do biomédico. As leucemias são geneticamente complexas e heterogêneas, exigindo conhecimento técnico avançado para interpretar múltiplos biomarcadores simultaneamente (DE SOUZA, 2015; ALVES; CESAR, 2024; VERAS *et al.*, 2014). Além disso, a evolução da doença e o surgimento de mutações resistentes durante o tratamento requerem monitoramento molecular contínuo e rigoroso (MALUF, 2025). Outro fator limitante é a padronização e o custo elevado das tecnologias, que dificultam a aplicação ampla de novos biomarcadores (REGINATO *et al.*, 2023).

Diante desse contexto, o biomédico assume um papel central, sendo responsável pela identificação, análise, interpretação e integração dos dados moleculares e imunofenotípicos, transformando informações complexas em decisões clínicas úteis. A atuação qualificada do profissional permite que o potencial da medicina personalizada seja plenamente aplicado, garantindo diagnósticos precoces, terapias individualizadas e melhor prognóstico para

pacientes com leucemia. Este estudo evidencia que a combinação do uso de biomarcadores com a expertise do biomédico constitui um elemento essencial para o avanço do cuidado onco-hematológico.

Considerações Finais

O presente estudo evidenciou que os biomarcadores desempenham papel fundamental no diagnóstico precoce e no monitoramento da leucemia, permitindo a identificação de alterações moleculares e imunofenotípicas com alta precisão. A aplicação desses marcadores tem possibilitado a transição de tratamentos genéricos para um modelo de medicina personalizada, mais eficaz e direcionado às necessidades específicas de cada paciente, contribuindo para melhores resultados clínicos e redução de intercorrências graves.

O estudo também ressaltou a importância do profissional biomédico nesse contexto. Sua atuação é essencial na realização de análises laboratoriais complexas, na interpretação dos resultados e na identificação de biomarcadores específicos, integrando dados moleculares, proteicos e imunofenotípicos para subsidiar decisões clínicas. Com seu conhecimento em biologia molecular, imunofenotipagem e técnicas avançadas de diagnóstico, o biomédico exerce um papel estratégico no diagnóstico precoce, na estratificação de risco e no acompanhamento terapêutico de pacientes onco-hematológicos.

Dessa forma, o fortalecimento da atuação biomédica, aliado à contínua evolução tecnológica, se mostra crucial para a melhoria da sobrevida e da qualidade de vida dos pacientes com leucemia. A incorporação de biomarcadores como ferramenta clínica e a capacitação constante dos profissionais permitem consolidar a medicina de precisão, transformando o cuidado onco-hematológico e garantindo abordagens terapêuticas mais seguras e eficazes.

Referências

ALVES, N. M.; CESAR, N. A participação dos profissionais da saúde no diagnóstico da leucemia linfoblástica aguda em criança 0 a 10 anos. **Revista Ibero-Americana de Fisioterapia e Geriatria (RIFGER)**, [S.l.], mai. 2024. Disponível em: <https://revistaft.com.br/a-participacao-dos-profissionais-da-saude-no-diagnostico-da-leucemia-linfoblastica-aguda-em-crianca-0-a-10-anos/>. Acesso em: 29 out. 2025.

ARRUDA, L. L.; CARVALHO, M. M. L. *et al.* Uso dos biomarcadores na detecção precoce de câncer: uma revisão de literatura. **Research, Society and Development**, [S.l.], v. 13, n. 8, ago. 2024. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/46517/36912>. Acesso em: 20 out. 2025.

BARROS, Émerson Felipe Araújo; SOUZA, Thamyres Fernanda Moura Pedrosa; BARBOSA, Michael Gabriel Agostinho. Análise da expressão de microRNAs na leucemia mieloide, sua utilização como biomarcador da patologia. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 14, p. e391111436538-e391111436538, 2022.

BEZERRA, L. J. **Metodologias bioanalíticas para a análise de biomarcadores com diferentes detectores – uma revisão bibliográfica**. 2014. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química Industrial) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2014.

BONECKER, S.; BONAMINO, H. M.; ZALCBERG, R. I. **Estudos de biomarcadores preditivos da resistência a inibidores**. [S.l.]: INCA. [2017]. Disponível em: <https://ninho.inca.gov.br/jspui/bitstream/123456789/4035/1/Simone%20Bonecher.pdf>. Acesso em: 15 set 2025.

BUZAID, A. C.; MALUF, F. C. **Doença Leucemia**. Instituto Vencer o Câncer, [S.l.], maio 2025.

CHAGAS, R. G. *et al.* Diagnóstico laboratorial leucemias mieloide e linfóide aguda. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, [S.l.], v. 7, n. 6, p. 57-73, jun. 2023.

COMOTO-S, A. D.; HUERTA-Ñ, E. F. L. Potenciais biomarcadores moleculares de infiltração do sistema nervoso central na leucemia linfoblástica aguda. **REVISTA DE SANIDAD MILITAR**, México, v. 90, n. 1, p. 3-8, jan./fev. 2023.

DE SOUZA, Amanda Damasceno. **Sistematização do processo de criação de definições formais em ontologias biomédicas: uma investigação no domínio das leucemias mieloides agudas**. 2015.

HELMAN, R.; SOUZA, S. P. F.; SIMOES, B. P. *et al.* Leucemia mieloide aguda: atualidade brasileira de diagnóstico e tratamento. **Einstein (São Paulo)**, São Paulo, v. 9, n. 2, p. 207-211, abr. 2011.

LINO, Lucas Arruda *et al.* Uso dos biomarcadores na detecção precoce de câncer: Uma revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 8, p. e4013846517-e4013846517, 2024.

MARTINS, J. O.; SILVA, M. R.; PATRÃO, M. C. *et al.* Diagnóstico da leucemia mieloide crônica: o papel das novas técnicas de biologia molecular. **Revista de Investigação Biomédica**, [S.l.], v. 14, n. 4, out. 2023.

OSORIO, A. M. M. **Níveis séricos de fator neurotrófico derivado do cérebro, citocinas e biomarcadores periféricos de estresse oxidativo e testes cognitivos em pacientes com leucemia linfoblástica aguda na infância e na adolescência**. 2012. 149 f. Tese (Doutorado em Ciências Médicas) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.

REGINATO, Giovanna Chagas et al. Diagnóstico laboratorial leucemias mieloide e linfóide aguda. **RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218**, v. 4, n. 1, p. e463367-e463367, 2023.

ROSENDO, S. A. *et al.* O papel do biomédico na saúde pública. **Revista Interfaces**, [S.l.], v. 2, n. 3, jun. 2014.

SANTOS, A. G. J. *et al.* Avaliação do painel de biomarcadores moleculares de bom prognóstico identificados em pacientes leucêmicos: uma revisão de literatura. **Brazilian Journal of Health and Innovation**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 77-88, mar. 2024.

SILVA, N. B. V. **Avaliação de potenciais biomarcadores prognósticos e imunomoduladores em leucemia linfocítica aguda do tipo B (LLA-B)**. 2023. 115 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2023. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/259633/001171898.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 19 set 2025.

SOARES, M. K. A.; ROCHA, C. P. A. Papel do microRNA na regulação da expressão gênica e sua associação com a oncogênese: biomarcadores para leucemia mielóide aguda. **UNIT Saúde**, Aracaju, v. 3, n. 1, p. 11-20, jun. 2018.

SOUSA, M. L. S.; FROTA, L. A. L.; PINHEIRO, M. A. R. *et al.* Biomarcadores e seu impacto no prognóstico das doenças hematológicas. **Revista de Investigação Biomédica**, [S.l.], v. 15, n. 4, out. 2024.

TEIXEIRA, M. A.; OLIVEIRA, S. C. A importância do profissional biomédico na prática de Cuidados Paliativos no tratamento oncológico. **Brazilian Journal of Development**, [S.l.], v. 6, n. 11, p. 86326-86338, nov. 2020.

VASCONCELOS, Y. Marcadores de prognóstico na leucemia linfocítica crônica. **Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia**, São Paulo, v. 27, n. 2, p. 138-144, abr. 2005.

ZALCBERG, I. Leucemia Linfocítica Crônica (LLC): Sintomas, diagnóstico e tratamento. **Dasa Genômica**, [S.l.], maio 2021.

ZAMORA-OBANDO, Hans R. et al. Biomarcadores moleculares de doenças humanas: conceitos fundamentais, modelos de estudo e aplicações clínicas. **Química Nova**, v. 45, n. 9, p. 1098-1113, 2022.